

L'ECCLESIOLOGIA PASTORALE: UNA DISCIPLINA IN CERCA DI IDENTITÀ IL CONTRIBUTO DELLA TEOLOGIA SISTEMATICA

Paolo Scarafoni* – Filomena Rizzo**

Molti domandavano ad Antoni Gaudí perché avesse scelto di dedicare tutti i fondi che aveva allora a disposizione per la *Sagrada Família* di Barcellona, per costruire soltanto la facciata dell'abside e la facciata della "Natividad", invece di gettare le basi per tutta la struttura. Il famoso architetto rispondeva che «la cattedrale dei poveri», come lui la chiamava, «è un'opera che è nelle mani di Dio e nella volontà del popolo», e aggiungeva: «un tempio, il più rappresentativo possibile del popolo». Senza fretta, nel tempo si sarebbe realizzato. Guardando la bellezza delle facciate le generazioni future non avrebbero potuto abbandonare l'opera. Così è stato! La vera bellezza non si abbandona.

Questa profezia può essere applicata anche al Concilio Vaticano II. I padri conciliari insieme allo Spirito Santo hanno mostrato lo splendido ingresso della "Chiesa bella del Concilio", quella formata dal popolo di Dio, che allora era presente attraverso i suoi pastori, e che da quel momento avrebbe dovuto mostrare tutta la sua bellezza al servizio del mondo. È stato l'inizio di un processo.

Il passaggio da una visione di Chiesa "militante"¹ a Chiesa "pellegrina" (LG 49-50), anzi a noi piace dire "migrante", con tutte le sfaccettature che possiamo individuare nel suo cammino verso il Regno, è il fondamento vero della considerazione "pastorale" della Chiesa, che concentra la sua attenzione sulle persone concrete, sull'umanità. Anche l'elemento dogmatico risente della impostazione pastorale. Diceva Paolo VI a conclusione del Concilio Vaticano II: «Tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione: servire l'uomo. L'uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in

* Professore incaricato di Teologia dogmatica all'Istituto Teologico Leoniano.

** Assistente di Teologia dogmatica all'Istituto Teologico Leoniano.

¹ "Militante": detto di persona che fa parte di una "milizia"; dal latino *militia*, derivato di *miles*, -*itis* "soldato".

ogni sua infermità, in ogni sua necessità»². La tradizione nella Chiesa va considerata come un progredire dinamico lungo la storia «finché in essa giungano a compimento le parole di Dio» (DV 8).

Definire “pastorale” il Concilio Vaticano II, non significa sminuirlo, al contrario vuol dire riqualificare tutta la ricchezza della Chiesa per il bene dell’umanità, soprattutto i suoi preziosi tesori di verità. L’approvazione della Costituzione apostolica sulla Rivelazione *Dei Verbum*, fu rimandata alla fine del Concilio, insieme alla *Gaudium et spes* (sulla Chiesa nel mondo contemporaneo) e avrebbe acquisito non più un carattere di rimprovero a coloro che sbagliano, esclusivamente apologetico, ma di annuncio nella carità. Il Concilio adottò il cammino della bontà che «intende proporre la genuina dottrina sulla divina Rivelazione e la sua trasmissione, affinché per l’annuncio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami» (DV 1).

Nel riproporre l’annuncio, il *kerygma*, il Concilio ha colto la reale differenza fra la Chiesa che “annuncia” e la Chiesa che “conserva”. Una Chiesa che annuncia custodisce il suo tesoro. Invece una Chiesa “conservatrice” tende a proporre definizioni granitiche che utilizzano sistemi filosofici per affermare evidenze che non lasciano scampo e che vogliono omologare, e tendono a differenziare e a distanziare chi non si conforma esattamente. Nel decreto *Ad gentes*, sull’attività missionaria della Chiesa, i padri conciliari riproposero l’importanza dell’annuncio «nella situazione attuale delle cose, in cui va profilandosi una nuova condizione per l’umanità» (AG 1).

1. Il compito della Teologia dogmatica. Chiesa pellegrina e *kerygma*

Per troppo tempo la teologia è stata al servizio di una mentalità che condanna. Il collegamento tra la Chiesa pellegrina “in uscita” e il *kerygma*, per illuminare il compito della Teologia dogmatica, è espresso chiaramente da papa Francesco nel Proemio della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* al n.4: «criterio prioritario e permanente è quello della contemplazione e della introduzione spirituale, intellettuale ed esistenziale nel cuore del *kerygma*, e cioè della sempre nuova e affascinante lieta notizia del Vangelo di Gesù “che va facendosi carne sempre più e sempre meglio” nella vita della Chiesa e dell’umanità».

Subito dopo il Concilio Vaticano II abbiamo avuto un buon esempio di teologia al servizio di una Ecclesiologia Pastorale: la teologia latinoamericana. Essa ha mosso i primi passi nel contesto della riflessione ecclesiale della prima Assemblea generale

² PAOLO VI, *Allocuzione dell’ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II*, 07.12.1965.

dell'episcopato latinoamericano a Medellín nel 1968, che partendo dalla Costituzione *Gaudium et spes*, applicava il trinomio del discernimento “vedere, giudicare, agire”. Questa teologia è stata feconda soprattutto laddove è maturata in una vera e propria spiritualità³, superando le derive ideologiche.

Il Concilio Vaticano II è approdato alla visione pastorale della Chiesa spinto dallo Spirito Santo, ben oltre la volontà umana di chi organizzava. Aiutò molto a imboccare questa strada l'aver affrontato come primo argomento la riforma liturgica, arrivando alla promulgazione della Costituzione *Sacrosantum Concilium*. Questa mise in evidenza due aspetti decisivi: la «*conscia [...] plena et actuosa participatio*» (SC 14) e il «*mysterium*» (SC 2), cioè la presenza di elementi visibili ed elementi invisibili, nella celebrazione eucaristica e nella Chiesa stessa, che proprio nella celebrazione eucaristica esprime la sua realtà in pienezza.

I padri sinodali, provenienti da tutto il mondo e da tradizioni diverse durante il primo anno fecero esperienze provvidenziali di collegialità e di dialogo. Senza questa luce non sarebbe stato possibile il ripensamento dello schema preparatorio della *Lumen Gentium*, il documento sulla Chiesa, che acquisì un carattere pastorale, collegiale e sinodale, con al centro Cristo e il popolo di Dio in cammino. Questa visione fu rafforzata dalla *Gaudium et Spes*, che proiettò la Chiesa nel mondo⁴.

La divina rivelazione, la verità di Cristo, ha in sé stessa la capacità e la potenza di suscitare, con la grazia di Dio, la fede, cioè l'adesione di tutti gli uomini che l'accolgono (cfr. DV 4-6). Nei primi numeri di questo documento ci colpiscono due aspetti: la maggiore efficacia della verità rivelata per illuminare la mente di qualsiasi uomo, più della filosofia, delle culture, delle varie scienze; e il fatto che il *kerygma*, ovvero l'annuncio della verità rivelata, si fonda su sé stesso, non su una filosofia o una determinata cultura. Assistiamo ad una rifocalizzazione teologica della rivelazione divina: il mistero di Dio si presenta e si fonda da solo, si autocomunica e si autointerpreta⁵. Ne erano pienamente coscienti gli apostoli: «Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio» (1Cor 2,1-5).

³ Cfr. G. GUTIÉRREZ, *Bere al proprio pozzo*, Queriniana, Brescia 1989³; R. TELLO, *Popolo e cultura*, Edizioni Messaggero, Padova 2020, specialmente la prima parte: “Popolo”.

⁴ Cfr. D. VITALI, *Lumen Gentium. Storia, commento, ricezione*, Edizioni Studium, Roma 2019³.

⁵ Cfr. J. FEINER – M. LÖHRER, *Mysterium Salutis*, vol. I, Queriniana, Brescia 1967, 174-184.

L'azione di Dio tra gli uomini non ha altro motivo di essere che la sua libertà (cfr. *Evangelii gaudium* 111). La nostra fiducia gli attribuisce il giusto valore ai nostri occhi. La libera risposta dell'uomo fa parte del mistero della rivelazione. È un fatto reale che Dio, che si presenta a noi, sia creduto nel mondo, e non siamo noi a dare fondamento a Dio che si rivela (cfr. DV 2).

Papa Francesco, ancora in *Veritatis gaudium* 4, coglie «i criteri di fondo per un rinnovamento e un rilancio degli studi ecclesiastici a una Chiesa in uscita missionaria [...] Innanzi tutto [...] il *kerygma*, e cioè [la] sempre nuova e affascinante lieta notizia del Vangelo di Gesù [...]. È questo il mistero della salvezza di cui la Chiesa è in Cristo segno e strumento in mezzo agli uomini: “un *mistero* che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale [...] e che trova il suo ultimo fondamento nella libera e gratuita iniziativa di Dio” (*Evangelii gaudium* 111)». Quindi il compito della Teologia dogmatica per una Ecclesiologia pastorale è in primo luogo tornare alle “verità centrali”, espresse nel *kerygma*. In secondo luogo, e su questa base, il compito della Teologia dogmatica è rinnovare il *metodo teologico*.

2. La situazione attuale del *kerygma* nella Chiesa

Il *kerygma* è professato dalla Chiesa. Il *kerygma* forma la Chiesa, la comunità che professa. Ha in sé stesso la forza di formarla. Il potere spirituale del *kerygma* è espresso nel coraggio (*parresia*) e nell'autorità esistenziale (*exousia*) con cui il cristiano lo annuncia.

La fede in presenza del *kerygma* germina e si rinnova (cfr. Rom 10,14). Tutto comincia dalle orecchie, dall'ascolto (*fides ex auditu*); dalle orecchie la parola passa al cuore: con il cuore si crede (*corde creditur*); dal cuore infine il processo si sposta alla bocca con la quale si fa la professione di fede (*ore fit confessio*) (cfr. Rm 10, 9).

L'atto di fede comprende il momento teologico: non la semplice ripetizione a memoria di ciò che si è ascoltato, ma l'appropriazione di esso, la sua comprensione e il significato assunto per la propria vita. L'atto di fede è un tutt'uno con l'annuncio, che contiene anch'esso il momento teologico, che appartiene alla Chiesa, al popolo.

Laddove si è mortificato il momento teologico nel popolo per mancanza di fiducia e si è ridotta l'adesione all'ascolto e alla ripetizione mnemonica e all'obbedienza esteriore al clero, si è rischiato di spegnere la fede viva.

La grande profezia del Concilio Vaticano II è stata questa: un popolo che accoglie veramente l'annuncio è capace di trovare nuove forme di esprimerlo nella vita reale e nella carità.

La teologia oggi ha il compito urgente di restituire al popolo il momento teologico della fede, e quindi di contribuire a rinnovarla nella vita reale. In questo consiste soprattutto la dimensione pastorale della Ecclesiologia.

Il frutto maturo nel cristianesimo è la carità e il seme che dà origine all'albero è il *kerygma*. Sta all'inizio di tutto, non è un riassunto o una sintesi della tradizione, ma è da esso che si sviluppa tutto il resto.

Le verità del *kerygma*, con alcune varianti di presentazione nei vari documenti antichi sono: Dio Padre, Figlio e Spirito Santo; Gesù Cristo vero Dio e vero uomo; la salvezza e il perdono dei peccati; la Chiesa; la vita eterna. Cinque principi che costituiscono un unico annuncio, proclamato in occasione della discesa dell'unico Spirito Santo sulla Chiesa e sull'umanità intera. Si tratta di principi che vivificano da dentro le comunità cristiane. Essi venivano rappresentati dal bel simbolo dei 5 pani del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Gv 6,1-15; Mc 6,30-44 e paralleli). Le verità sono poche ma ritenute capaci di nutrire e illuminare moltitudini immense. Le antiche formule "semplici" del Simbolo recitate nel Battesimo e durante l'Eucaristia, con cinque articoli, sono poi evolute nelle formule più "complesse" del Credo. Tra gli scritti cristiani del secondo secolo la *Lettera degli Apostoli* o *Testamento di Nostro Signore Gesù Cristo in Galilea*, nella versione etiopica chiede: «Che cosa significano questi cinque pani? Sono un'immagine della nostra fede nella grandezza del Cristianesimo, e cioè nel Padre, Signore di tutto il mondo, e in Gesù Cristo, nostro salvatore, e nello Spirito santo, Paraclito, e nella santa Chiesa e nel perdono dei peccati»⁶. A noi è caro il mosaico di Tabgha, sulle rive del lago di Tiberiade, il luogo del miracolo di Gesù, davanti all'altare maggiore della chiesa, che riproduce la cesta dei pani e i due pesci. Nella cesta ci sono soltanto quattro pani, per indicare che il quinto pane è Gesù stesso che si offriva nella Eucaristia ed è quindi quello posto sull'altare nella celebrazione eucaristica; o che esso è ognuno di noi credenti, che si deve donare all'altro in difficoltà. Le verità centrali indicano dove trovare il nutrimento della vita cristiana.

Qual è la situazione attuale della professione del *kerygma* nelle chiese di antica tradizione, come quelle dell'Italia, Francia, Spagna, Germania e Polonia? La nostra ri-

⁶ R. GRAFFIN – F. NAU, *Patrologia Orientalis*, t. IX, Firmin-Didot and C., Paris 1913, cap. III, L. GUERRIER – S. GRÉBAUT, *Le Testament en Galilée de Notre-Seigneur Jésus-Christ*, n. 16, 192: «Qu'est-ce donc que ces cinq pains? Ils sont le symbole de notre foi au grand christianisme, c'est-à-dire (foi) au Père Tout-Puissant, à Jésus-Christ notre Sauveur, à l'Esprit-Saint le Paraclète, à la sainte Église, à la remission de péchés». Questa confessione corrisponde alla versione etiopica della *Traditio apostolica di Ippolito di Roma* (DENZINGER – HÜNERMANN, *Enchiridion symbolorum*, Dehoniane, Bologna 1995, n. 4-5: «Credo in un solo Dio Padre, dominatore di tutto, e in un solo Figlio, il Signore Gesù Cristo, e nel Santo Spirito, e nella risurrezione della carne e nella Chiesa santa una cattolica»).

sposta nasce dall'esperienza, ed è ampiamente confermata da numerosi studi sull'analfabetismo religioso⁷. Possiamo rilevare la assenza quasi totale del *kerygma* nelle chiese di antica tradizione, specialmente in Europa. Questo vuoto è stato colmato con sostituzioni culturali, filosofiche, psicologiche, sociali e istituzionali, per mantenere una qualche forma di appartenenza ecclesiastica. In alcuni casi le nostre parole ripetono citazioni letterali del Vangelo, ma ci resta il dubbio che siano davvero evangeliche.

Focalizzando l'attenzione sulle verità centrali possiamo sintetizzare: alla "Trinità" non si dà importanza; lo stesso possiamo dire per Cristo vero Dio e vero Uomo. Rimane la devozione del crocefisso, il Cristo in croce, ma il Cristo risorto è praticamente ignorato. Lo Spirito Santo continua ad essere il grande sconosciuto; da alcuni è ridotto a sentimento. «Lo Spirito Santo è stato in vari modi la Persona dimenticata della Santissima Trinità. Una chiara comprensione di lui sembra quasi fuori della nostra portata»⁸. La Chiesa è considerata una istituzione, oggi identificata nella mentalità comune con "il Vaticano". Non è una comunità, disattendendo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II. L'esito finale – escatologia – è stato completamente rimosso. La morte non è compresa né vissuta in modo cristiano⁹.

Quando il cristianesimo si diffuse e si alleò con l'Impero romano e venne imposto a tutti, il *kerygma* fu svuotato della sua forza germinativa ed esplosiva. E questo avvenne anche perché i bambini erano battezzati appena nati, e quindi non ci fu più bisogno di annuncio. Si passò dal *kerygma* alla dottrina, con la preoccupazione di avere formulazioni precise e complete della fede da insegnare. Formule redatte dal clero. Oggi bisogna tornare a presentare il *kerygma* a tutti i battezzati che di fatto non hanno

⁷ Cfr. A. MELLONI, *Rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia*, Il Mulino, Bologna 2014; O. ROY, *L'Europa è ancora cristiana?*, Feltrinelli, Milano 2019. F. GARELLI, *Gente di poca fede*, Il Mulino, Bologna 2020. FRANCESCO, *Incontro con i vescovi polacchi – Cracovia*, 27.07.2016: «Viviamo un analfabetismo religioso [...] perché si cerca la salvezza nella superstizione, nell'analfabetismo religioso, quel relativismo che confonde una cosa con l'altra. E lì ci vuole la catechesi, la catechesi di vita. La catechesi che non è soltanto dare le nozioni, ma accompagnare il cammino. Accompagnare è uno degli atteggiamenti più importanti! Accompagnare la crescita della fede». Cfr. anche lo studio sul disagio causato dall'analfabetismo religioso dei popoli europei riguardo al cristianesimo nei rapporti con i migranti: L. ZANFRINI (a cura di), *Migrants and Religion: Paths, Issues, and Lenses. A Multi-disciplinary and Multi-sited Study on the Role of Religious Belongings in Migratory and Integration Processes*, Brill, Leiden/Boston 2020, open access.

⁸ BENEDETTO XVI, *Veglia con i giovani, Sidney 19 luglio 2008*: il papa osserva che «anche per sant'Agostino la comprensione dello Spirito Santo si sviluppò in modo graduale; fu una lotta».

⁹ Di fatto oggi molte persone, anche tra i cristiani, muoiono completamente da sole, come se il loro passaggio alla presenza di Dio non riguardasse gli altri. «I funerali – sostiene il prof. Francesco Campione – tendono a ridursi, dopo la rituale cerimonia in chiesa, a una rapida ed efficiente operazione di rimozione di un rifiuto solido urbano» (Cfr. G. CUCCI, «La morte, cifra dell'esistere umano. Un approccio filosofico», in *La Civiltà Cattolica* 4016 (2017), 131-144).

mai ricevuto l'annuncio. L'annunciare è di tutti i battezzati e per tutti gli uomini. Bisogna ritornare dalle regole all'incontro, dalla religione alla fede¹⁰.

Le Chiese con una forte tradizione dogmatica e teologica (come è, per eccellenza, la Chiesa Cattolica) rischiano di trovarsi svantaggiate, se al di sotto dell'immenso patrimonio di dottrina, leggi e istituzioni non ritrovano quel nucleo primordiale capace di suscitare per sé stesso la fede e la riflessione teologica. Presentarsi all'uomo d'oggi, digiuno spesso di ogni conoscenza di Cristo, con tutto il ventaglio di questa dottrina è come mettere uno di quei pesanti piviali di broccato di una volta sulle spalle di un bambino. È questo una delle cause per cui in certe parti del mondo tanti cattolici abbandonano la Chiesa cattolica per altre realtà cristiane, spesso di matrice evangelica e pentecostale. Sono attratti da un annuncio semplice ed efficace che le mette in diretto contatto con Cristo e fa loro sperimentare la potenza del suo Spirito¹¹.

3. Approfondimento del momento teologico contenuto nel *kerygma*

L'esigenza di ritornare al *kerygma* per la teologia è stata condivisa da alcuni teologi già prima del Concilio Vaticano II, non senza difficoltà.

Il grande progetto di teologia dogmatica *Myterium salutis*¹² ne è un esempio. Propone di realizzare una dogmatica con orientamento storico-salvifico, attraverso la collaborazione fra teologi dogmatici e teologi biblici, sulla base «dell'oggetto della fede e della teologia, ossia l'auto-rivelazione di Dio culminante nel Cristo Gesù»¹³. Il momento dogmatico presente nella storia della salvezza è chiamato «valorizzazione dogmatica»¹⁴, caratterizzata da tre azioni: l'annuncio, la testimonianza e la *paradosis* (trasmissione o tradizione). Esse costituiscono un'unica realtà. Anche se la testimonianza apostolica è necessariamente limitata alla vita degli apostoli, la trasmissione dell'an-

¹⁰ Cfr. R. CANTALAMESSA, *Le permanenti novità del kerygma, essenziali per ogni forma di evangelizzazione*, in *Congresso dei Movimenti ecclesiali e delle Nuove Comunità*, Pontificio Consiglio per i Laici, Roma 20.11.2014, 2-4.

¹¹ *Ibidem*, 7-8.

¹² Cfr. J. FEINER – M. LÖHRER (a cura di), *Mysterium Salutis. Nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza*, vol. I-XII, Queriniana, Brescia 1967-1978 [ed. or. Benziger Verlag, Einsiedeln 1965].

¹³ *Mysterium Salutis*, vol. I, 599-600.

¹⁴ *Ibid.*, 377ss.

nuncio e della fede «non è affidata ad una pura tecnica di tradizione meccanica, ma in ultima analisi allo *Pnéuma* nel quale il Signore continua ad essere presente ed operante. [...] Perciò il luogo nel quale avvengono tradizione verbale e tradizione reale, cioè la Chiesa, nello stesso tempo è il luogo nel quale è possibile la retta interpretazione»¹⁵. Chi genera può interpretare. Il popolo di Dio come Chiesa non soltanto istituzionale, ma come comunità cristiana piena di Spirito Santo, costantemente rigenera la fede con la sua vita santa e la interpreta.

La storia della salvezza e la storia della *paradosis* apportano maggiore comprensione alla fede grazie al metodo ermeneutico, nel quale lo studio del linguaggio ha la parte principale, poiché esso è il fattore che ci permette di cogliere meglio il cambiamento umano e interpretarlo¹⁶. Pertanto il popolo di Dio che fa teologia esprime con un linguaggio sempre rinnovato le verità che annuncia.

Gli autori di *Mysterium Salutis* hanno chiarito il carattere *kerygmatico* e *pastorale* della teologia:

Con ciò non si vuole intendere che accanto alla teologia scientifica debba essere costruita una teologia kerygmatica, ma dall'unica teologia (scientifica) della storia della salvezza si esige che essa debba includere anche il momento kerygmatico e pastorale. [...] La teologia in quanto intelligenza della fede, non può fare a meno di quella Parola che Dio dice all'uomo. [...] La teologia non è una faccenda esoterica per specialisti, ma ha per principio il suo posto nella comunità ecclesiale. Perciò deve concepirsi come servizio alla comunità.

Non significa che deve avere una finalità soltanto pratica: «la Chiesa ha bisogno della contemplazione disinteressata della fede»¹⁷. La teologia vera si esprime con un linguaggio che annuncia e non con tecnicismi virtuosi degli specialisti.

Da queste riflessioni del noto corso di dogmatica ci sembra di poter cogliere una prima conclusione importante, un punto fermo su cui poggia il metodo teologico: il momento teologico, senza il quale non esiste il livello dogmatico, è già presente nell'annuncio che si fa *paradosis*, trasmissione; non possiamo escludere il popolo di Dio dalla teologia. Questa rilettura ecclesiologica dell'annuncio e della trasmissione è cara oggi a Papa Francesco: non si può considerare il popolo come destinatario, come oggetto ma come protagonista e soggetto attivo. Tutto il popolo, non solo la gerarchia

¹⁵ *Ibid.*, 382.

¹⁶ *Ibid.*, 524-563.

¹⁷ *Ibid.*, vol. I, 26-27.

perché la gerarchia fa parte del popolo¹⁸. E il popolo nel suo insieme evangelizza, testimonia e anche i poveri e le persone che vivono la fede in modo semplice sono coloro che realmente possono trasmetterla. Pertanto il momento teologico è radicato nel popolo di Dio: «il *pueblo* è un luogo teologico dove il messaggio di Cristo viene comunicato con una particolare trasparenza pur nella sua semplicità»¹⁹.

Un altro esempio è rappresentato da Yves Congar, che già nel 1938-39 elaborò il saggio *Théologie*, pubblicato nel 1946 come una voce del *Dictionnaire de Théologie Catholique*²⁰. Egli ebbe una formazione iniziale tomista, indirizzata “soprattutto all’idea della speculazione teologica e alla contemplazione come sintesi della dottrina dell’Angelico”²¹, nella persuasione che la riflessione teologica si era conclusa definitivamente con l’opera di San Tommaso, raggiungendo un culmine immutabile. Grazie al contatto con Marie-Dominique Chenu ed altri, il domenicano Congar mutò radicalmente il suo orizzonte e approfondì l’approccio storico, sia per cogliere il dato positivo della rivelazione (*auditus fidei*), sia per capire l’evoluzione della riflessione teologica e dello sviluppo del dogma (*intellectus fidei*), e decifrare il tomismo sul piano storico studiando le fonti bibliche, patristiche e della filosofia greca che lo avevano influenzato. Giunse a capire con umiltà teologica che non bisogna cercare di sottomettere tutto alla precisione concettuale.

La Rivelazione è fatta in uno stile immaginifico [...] Così il Cristo ci è rivelato come “Agnello di Dio” o “Capo della Chiesa” e che la Chiesa stessa è come “Sposa di Cristo”, “Vigna del Signore”. [...] Così, da un lato, tradurrà in concetti più precisi il senso affermato dalle similitudini del capo e della vigna, ma, dall’altro lato, il teologo dovrà sottomettere il materiale concettuale, preso in prestito dalle scienze filosofiche al giudizio e alla misura di queste grandiose ma imprecise immagini del capo o della vigna²².

In questo saggio non sembra cogliere l’elemento kerygmatico, di annuncio, tuttavia sente l’esigenza di partire dallo studio scientifico del dato rivelato, dalla trasmissione, dalla spiegazione del dogma e dalla catechesi.

¹⁸ Cfr. W. INSERO, *Il popolo secondo Francesco*, LEV, Città del Vaticano 2019.

¹⁹ R. TELLO, *Popolo e cultura, Prefazione di Papa Francesco*, Edizioni Messaggero, Padova 2020, 6. Il testo citato è tratto dalla *Prefazione*.

²⁰ Il saggio è stato tradotto per la prima volta in italiano nel 2011: Y. CONGAR, *Teologia*, Lateran University Press, Roma 2011.

²¹ *Ibid.*, 13.

²² *Ibid.*, 398-399.

Dopo la grande esperienza al Concilio Vaticano II egli sarà in grado di consegnarci l'elemento forse più caratteristico della sua riflessione sul metodo teologico: «L'idea di Rivelazione “chiusa alla morte dell'ultimo apostolo” non va intesa in senso semplicistico. Anche dopo, Dio ci fa conoscere qualche cosa. L'esperienza dello Spirito è continuata. È un'esperienza quanto mai attuale e intensa, fermo restando che il riferimento a quanto ci insegna il periodo costitutivo rimane normativo. È appunto in questo che consiste il gioco tra Scrittura e Tradizione vivente»²³. Invita a superare ogni concezione di fissità nella ricezione della Rivelazione, e nella riflessione teologica, che con il suo servizio contribuisce attivamente ad illuminare il cammino della Chiesa. Parlava del pericolo di una *Denzinger Theologie*²⁴, cioè di ridurre la teologia a una ripetizione delle dichiarazioni ufficiali della Chiesa. In modo intuitivo cercava il riferimento al popolo di Dio che vive nello Spirito Santo il mistero di Cristo.

Un terzo esempio sono le indicazioni espresse da Joseph Ratzinger nel suo volume *Dogma e predicazione* «che si propone di contribuire a questo intento di una kerygmatica concreta»²⁵. Per lui la teologia non può ripensare la fede rimanendo in un mondo scientifico astratto, abbandonando a loro stessi i predicatori. «Essa deve proporre delle indicazioni nella vita di tutti i giorni e trovare modelli di trasmissione dalla riflessione alla predicazione; il pensiero si conferma solo nella “dicibilità”»²⁶. Ha bisogno anche della testimonianza personale dei teologi e dei predicatori, che tuttavia non può essere richiesta in un senso di perfezione totale, ma per quello che è possibile nella sincerità.

La vera predicazione significa che «si verifica un po' di Pentecoste, poiché degli uomini si comprendono a vicenda, trovano che la parola dell'altro è diretta a loro stessi, sentono la Parola di Dio nella parola di un uomo»²⁷. «La predicazione cristiana non è esposizione di un sistema dottrinale, ma introduzione alla verità cristiana»²⁸.

La questione kerygmatica riguarda il cristocentrismo, che costituisce la vera novità della predicazione, dell'annuncio: «abbiamo un'irruzione la cui drammaticità non può essere da nulla superata. [...] L'essere-Dio di Gesù è l'agire di Dio, il suo atto, che costituisce il fondamento dell'“attualità” della predicazione; finché essa si basa su quest'atto, conserva un interesse oggettivo. Se lo abbandona, diventa insignificante»²⁹.

²³ Y. CONGAR, *Credo nello Spirito Santo*, Queriniana, Brescia 1995³, 13.

²⁴ ID., «Du bon usage de “Denzinger”», in *L'Ami du Clergé* (21.05.1963) 321-329; ripubblicato in *Situation et tâches présentes de la théologie*, Cogitatio Fidei 27, Cerf, Paris 1967, 111-113.

²⁵ J. RATZINGER, *Dogma e predicazione*, Queriniana, Brescia 2005², 8.

²⁶ *Ibid.*, 7 (prefazione).

²⁷ *Ibid.*, 37.

²⁸ *Ibid.*, 48.

²⁹ *Ibid.*, 40.

Secondo Ratzinger il limite della teologia, anche delle nuove esperienze come la teologia della liberazione, è che si rimane fermi ad un Gesù puramente storico. Il metodo ermeneutico sviluppato dal metodo storico-critico non è sufficiente, ma bisogna connettere con il Cristo reale, vivente oggi nella Chiesa, che egli chiama il *Christus totus*: «senza Chiesa Cristo scompare nel passato; senza Cristo, il Risorto, il Figlio di Dio, la Chiesa diviene una semplice organizzazione priva di unità interna», senza una reale continuità. «Il cristiano non è solo nella ricerca di Dio e di Cristo, ma sa di essere sorretto dall'io di tutta la chiesa, che lo rende contemporaneo di Gesù, portando Dio nel tempo e lui nell'eternità»³⁰.

I quattro ambiti essenziali nei quali si esprime il *Christus totus* sono: la Sacra Scrittura, le professioni di fede e le definizioni dogmatiche, il magistero vivente della Chiesa, la fede del popolo di Dio (*indefectibilitas del sensus fidei*)³¹. Il rapporto fra dogma e *kerygma* è che «in molti casi il dogma è una norma piuttosto negativa: segna i limiti della predicazione. [...] Il dogma regola il dogmatico nel *kerygma*, la Scrittura regola il kerygmatico nel *kerygma*. La strada della predicazione è indicata dalla Scrittura, che è la figura originaria di ogni predicazione»³². Che la predicazione sia vera è sempre dimostrato dai semplici e dai poveri del popolo (*anawim*), che fin dall'inizio sono stati coloro che hanno colto il nocciolo della novità di Cristo³³.

La nostra ammirazione per il teologo Ratzinger è dovuta al suo coraggio di andare fino in fondo al problema. Pochissimi teologi della seconda metà del XX secolo lo hanno avuto, limitandosi alla denuncia, senza tentare un reale cambiamento. I tre volumi *Gesù di Nazaret* sono la ricucitura dello strappo tra il «Gesù storico» e il «Cristo della fede». Egli confessa che «al libro su Gesù [...] sono giunto dopo un lungo cammino interiore [...] una espressione della mia ricerca personale del “volto del Signore”»³⁴.

Non possiamo non ricordare l'apporto di Jean Danielou al rinnovamento del metodo teologico. Egli parte dal punto di vista escatologico, bene espresso nel suo *Saggio sul mistero della storia*. La speranza viva della salvezza per essere credibile per la Chiesa e per l'umanità richiede l'approfondimento dogmatico, e quindi la riflessione teologica. L'escatologia quale orizzonte e compimento della storia è il motore di questo approfondimento. Per lui l'esempio più chiaro è la definizione di Calcedonia, accusata di essere

³⁰ *Ibid.*, 41.

³¹ *Ibid.*, 23-24.

³² *Ibid.*, 49.

³³ *Ibid.*, 31.

³⁴ J. RATZINGER, *Gesù di Nazaret*, RCS Libri, Milano 2007, 7. Consigliamo la lettura della “Premessa”, 7-20.

più preoccupata di definire i principi costitutivi della cristologia, che il suo significato nella storia della salvezza. [...] Vorremmo dimostrare che è vero proprio il contrario. Se all'epoca di Calcedonia l'attenzione si è concentrata sulla persona di Cristo nei suoi elementi costitutivi, ciò è perché, in fin dei conti, proprio qui sta il problema definitivo della stessa escatologia. In realtà solo la unione delle due nature permette di dimostrare come il Cristo sia il compimento dell'Antico Testamento, come esso sia la fine, il τέλος dell'intero piano della salvezza, come infine, il ritorno di Gesù Cristo debba venire a portare a termine questo piano. Solo il dogma permette dunque una vera teologia della storia. Fuori di esso la storia corre sempre il rischio o di perdersi in un puro divenire, o di dissolversi in un ideale atemporale. [...] Il dogma di Calcedonia dona consistenza al tempo e lo trasforma in storia³⁵.

Ripartendo da una teologia che ritrova il suo posto all'interno del popolo di Dio, della comunità ecclesiale, e in costante contatto con la Scrittura, cogliamo le differenze di approccio ad un metodo teologico a partire dalla Rivelazione, da parte dei tre grandi teologi che brevemente abbiamo presentato, grazie alla loro diversa sensibilità ed esperienza. Tutti e tre ripartono dal *kerygma* in qualche suo aspetto: Congar propone di uscire dalle fissità della teologia speculativa, e recupera il ruolo dello Spirito Santo (uno dei punti centrali del *kerygma*); Ratzinger si concentra sul mistero della Chiesa (altro punto centrale del *kerygma*) e sul problema della continuità della verità nella Chiesa grazie al *Christus totus*; Daniélou coglie il compimento finale (ultimo punto centrale del *kerygma*) e la Chiesa in cammino.

Il momento teologico è contenuto nel *kerygma*. Per questo motivo il ritorno ad esso è indispensabile per la teologia oggi. L'annuncio non è soltanto "una prima presentazione" per i non cristiani, non è ridicibile all'annuncio missionario per popolazioni non credenti. Esso è il perenne punto di riferimento per ogni credente, il potere salvifico che suscita la fede³⁶.

Questo aspetto è ben spiegato da Papa Francesco:

Nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o *kerygma*, che deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale [...] Quando diciamo che questo annuncio è "il primo", ciò non signi-

³⁵ J. DANIÉLOU, *Saggio sul mistero della storia*, Morcelliana, Brescia 2012³, 202.

³⁶ Cfr. H.U. VON BALTHASAR, «Il messaggio di salvezza e il presente», in *Humanitas* 11 (1961) 875: il *kerygma* è detto «la struttura centrale della predicazione della Chiesa primitiva».

fica che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l'annuncio *principale*, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti [...] Non si deve pensare che nella catechesi il *kerygma* venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più "solida". Non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio (*Evangelii gaudium* 164-165).

4. L'ecclesiologia e il *kerygma*

Una Chiesa che annuncia propone le verità centrali come un invito rivolto a tutti, a scoprire e a riscoprire la bellezza di Gesù. Già nell'annuncio si vede l'amore che è annunciato e la libertà nell'accoglienza. Ognuno è valorizzato nella ricchezza della sua diversità, nelle accentuazioni sue proprie quando recepisce il *kerygma*; la comunione è vista come un apporto di tutti, una sinfonia.

Nella «Chiesa che cammina»³⁷ e che è Chiesa pellegrina si riscopre l'importanza del «tempo, superiore allo spazio» (cfr. *Evangelii gaudium* 223). Il dogma non è una definizione che immobilizza, come un ostacolo al cammino; ma come la verità che vivifica coloro che camminano. Le cinque verità sono gli elementi di un unico annuncio, che ha come caratteristica la semplicità. Sono punti di riferimento forti e irrinunciabili.

Tre verità del *kerygma* presentano le persone coinvolte: Dio Padre, Gesù, lo Spirito Santo e l'umanità come popolo di Dio. Una presenta le azioni: l'amore e il perdono. Un'altra presenta la finalizzazione di quelle relazioni: la vita eterna. Si tratta di un unico annuncio che richiede di affidarsi e dire che è vero. Complicare il *kerygma* è stato un vero peccato.

La dinamicità è intrinseca ai punti del *kerygma*. È un seme che si sviluppa, diventa un albero buono che porta frutti, che si devono vedere e lo rendono credibile a tutti: i frutti della carità, della fraternità universale, dello sviluppo umano, come preparazione alla pienezza del Paradiso.

Queste verità hanno in loro stesse la capacità di essere credibili oggi in una società, in una Chiesa che ha perso la fiducia? La risposta è positiva ricordando la forza in-

³⁷ Solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, Discorso del Santo Padre Giovanni XXIII, 11.10.1962, 6,3 e 7,3.

trinseca del *kerygma*, come avvenne nei primi secoli. Questa forza, lo ribadiamo, è stata attenuata dal filtro del clericalismo. È arrivato il momento di toglierlo. Un chiaro esempio è stato l'uso del Catechismo Romano «che ha un'impronta teologico pastorale di assoluta rilevanza, capace di salvaguardarne la natura misterica [della Chiesa ...] evidenziando la sua dimensione visibile»³⁸. Però esso fu «scritto ad uso dei parroci che dovevano istruire il popolo cristiano». La fede del popolo, chiamato “suddito” nei testi giuridici, non nasceva dall'annuncio, ma dall'obbedienza al clero. Ci torna in mente la figura dei “memorizzatori” nelle scuole sinagogali prima di Cristo, una sorta di libri umani ai quali maestri e discepoli potevano far ricorso³⁹.

Si perdeva l'accoglienza vera del *kerygma*, che non esiste senza la libertà di esprimersi in nuove forme. Infatti papa Francesco afferma che lo spazio di libertà del popolo di Dio è ricompreso oggi soltanto nella pietà popolare, nella sua parte sana⁴⁰.

Quindi il *kerygma* sembra sfuggire al clericalismo, e appartenere al popolo di Dio⁴¹. Esso è carente nelle comunità delle nostre chiese occidentali, perché è stato tolto dal popolo, perché il popolo non si riconosce come tale a partire dal *kerygma*, non ha quella identità che proviene soltanto da esso.

C'è un forte collegamento fra *kerygma* e *sensus fidei*. Che il Cristo sia creduto dal popolo, dalla comunità, è un fatto, un'evidenza, la credibilità stessa della fede. Accade. Il clero appropriandosi “delle verità” è colui che insegna e che convince attraverso ragionamenti o altre strategie. Il clericalismo ha cambiato i fedeli in “utenti”.

³⁸ D. VITALI, «Il Concilio Vaticano I nel contesto ecclesiologicalo del secolo XIX», in *PATH* 13 (2014) 49.

³⁹ Cfr. S. CAVALLETTI, *Talmud. Il trattato delle benedizioni*, UTET, Torino 2003, 13.

⁴⁰ Cfr. *Evangelii nuntiandi*, 48; *Evangelii gaudium*, 122-126. FRANCESCO, *Ai partecipanti al I convegno internazionale per i rettori e gli operatori dei santuari*, 29.11.2018: «“Devi dire al professore di ecclesiologia che gli mancano due tesi” – “Come mai?” – “Sì, due tesi che deve insegnare” – “E quali sono?” – “La prima: il santo popolo fedele di Dio è *ontologicamente olimpico*, vale a dire che fa quello che vuole; e seconda: è metafisicamente tedioso, cioè stufa”» [fa stancare].

⁴¹ FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, 20.08.2018: «È impossibile immaginare una conversione dell'agire ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. Di più: ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza memoria, senza volto, senza corpo, in definitiva senza vita. Ciò si manifesta con chiarezza in un modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa – molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza – quale è il clericalismo, quell'atteggiamento che “non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente”. Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all'abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo».

Attualmente la Chiesa è apprezzata per i servizi religiosi (riti e sacramenti) e civili (assistenze varie, eventi, matrimoni), sociali (scuole, università, ospedali, ambulatori, mense per i poveri), ma ignorata ed emarginata per i contenuti dell'esistenza cristiana e della fede.

Bisogna avere fiducia nel popolo, anche quello occidentale, affinché si riappropri del *kerygma*. È chiaro che questa riappropriazione non si realizzerà attraverso sermoni di sacerdoti e di "predicatori selezionati", anche per le percentuali sempre più basse di partecipazione alla messa domenicale. Dopo il Concilio, i teologi avevano colto bene l'importanza dell'inserimento dei laici nell'annuncio, nella catechesi e nella riflessione teologica, e la loro valorizzazione. C'è ancora tanta strada da fare. Essi hanno orizzonti molto più ampi in una società laica e globalizzata, e sono presenti nella vita quotidiana delle famiglie, nella scuola, nel mondo della comunicazione.

È possibile la rifioritura del *kerygma* e la formazione della comunità ecclesiale nell'amore, laddove le chiese sono degenerare in istituzione e organizzazione umana?

Questa domanda è stata formulata dagli stessi vescovi delle chiese europee ormai da vari decenni. Le risposte tuttavia sono andate nella direzione della programmazione e delle strategie. La CEI ha avviato prima il decennio culturale e poi il decennio educativo, investendo anche cospicue risorse, ma non riuscendo a invertire la rotta del distanziamento del popolo di Dio dalla Chiesa istituzione.

Tentativi sostanzialmente falliti sono stati anche i grandi appuntamenti a livello di Santa Sede: gli anni della fede, le giornate della gioventù, ecc. Speravano che qualcosa accadesse, dopo aver realizzato attività esterne che hanno avuto apparenze importanti e raduni di grandi numeri. In tutto questo la teologia è ridotta sempre di più a un ruolo marginale. Per portare avanti queste strategie c'è bisogno di organizzatori e comunicatori, e non di teologi.

Tornare al *kerygma* significa tornare all'essenziale. La teologia deve trovare la sua vera funzione, che pur essendo scientifica, non deve limitarsi all'insegnamento nelle strutture accademiche, ma deve avere un ruolo reale nella comunità cristiana.

5. La teologia dogmatica per una Ecclesiologia pastorale a partire dal Concilio Vaticano II

La teologia deve avere il coraggio di proporsi come una scienza diversa dalle altre. Tuttavia in analogia con le altre scienze può fissare principi primi e principi metodologici propri. Diceva Aristotele nella sua *Metafisica* che *i problemi del metodo sono sempre già problemi di contenuto*. Facciamo nostra questa osservazione nel senso del recupero del *kerygma* nella teologia, altrimenti tra metodo teologico e contenuto della fede ci sarebbero problemi di continuità e coerenza.

I principi primi, indimostrabili, sono i punti del *kerygma*, dai quali parte e ai quali approda ogni sforzo della teologia e tutte le altre proposizioni sviluppate secondo il metodo proprio. Sono le evidenze date dalla rivelazione.

I principi metodologici nascono dal *kerygma*. Su questo punto la teologia deve ancora fare un grande sforzo di rinnovamento (cfr. *Veritatis gaudium* 1-6). È importante concentrarsi su questo aspetto per dare un'identità all'Ecclesiologia pastorale.

Non possiamo continuare a limitarci all'argomentazione filosofica. Il metodo non è né deduttivo né induttivo. È una "luce gentile" che aumenta progressivamente a partire da un nucleo autentico, da una fiamma vera. Sembra doveroso il riferimento a John Henry Newman⁴² che è stato il primo a intuire la necessità di questo cambiamento per cogliere la rivelazione e conoscerla nel suo sviluppo attuale.

I teologi devono recuperare la loro appartenenza al popolo di Dio, che possiede il *kerygma*, e riscoprire le vie proprie della conoscenza nella fede. Queste sono state abbandonate e sostituite con la filosofia e le scienze. Nonostante il Concilio, dopo le prime dichiarazioni di intenti, non pochi teologi invece di sviluppare metodi derivati dal *kerygma*, hanno evitato le difficoltà mutuando il metodo argomentativo proprio della filosofia, mescolandolo con spunti estrapolati da altre scienze, come la storia, la sociologia, la psicologia, l'economia, la filologia, la linguistica, la comunicazione, le scienze biomediche. La realtà è che il Vangelo è una «dottrina squilibrata», e «non bisogna sistemare», «eliminare le tensioni secondo il paradigma tecnocratico»⁴³.

6. I principi metodologici della teologia che nascono dal *kerygma*

Dalla tradizione il Concilio ha raccolto tre principi della riflessione teologica⁴⁴: la rivelazione è vera nella sua interezza, la gerarchia delle verità, il nesso dei misteri⁴⁵.

La rivelazione è vera, o la permanenza nella verità. Significa che la rivelazione è compiuta, bisogna mantenere la continuità, progredire senza rotture e senza togliere nulla. La dottrina è da esporre «con chiarezza tutta intera» (UR 11).

⁴² Cfr. J. H. NEWMAN, *Apologia pro vita sua*, Jaka Book, Milano 2011, 63; *Lo sviluppo della dottrina cristiana*, Jaka Book, Milano 2003, 415. Nelle vicende difficili del suo cammino, la Chiesa, nonostante le teologie sbagliate, ha del dogma "una percezione chiara, semplice ed esatta" ed unitaria.

⁴³ Cfr. FRANCESCO, *Incontro con la Diocesi di Roma*, 09.05.2019.

⁴⁴ Cfr. *Unitatis redintegratio* 11.

⁴⁵ Per questo paragrafo cfr. P. SCARAFONI, *La verità di Cristo nella storia, testimonianza e dialogo*, in M. SODI (a cura di), *Il metodo teologico. Tradizione, innovazione, comunione in Cristo*, VEL, Città del Vaticano 2008, 361-379. Si potrà notare che l'orizzonte di questo articolo è maturato e mutato nel tempo.

La gerarchia delle verità ovvero la distinzione fra verità centrali e verità periferiche, «in ragione del loro rapporto differente col fondamento della fede cristiana» (UR 11).

Il nesso dei misteri è quel “rapporto differente col fondamento della fede cristiana”, chiamato tradizionalmente “economia della salvezza”, secondo due aspetti. Da una parte si mettono in relazione le conoscenze naturali con quelle rivelate, seguendo l’assioma anselmiano «*credo ut intelligam et intelligo ut credam*», e usando l’analogia; d’altra parte si studiano le connessioni tra Antico e Nuovo testamento, in cui il primo trova spiegazione e compimento nel secondo. Questo secondo aspetto è stato sviluppato già dai padri della Chiesa nel senso della comprensione dei misteri della fede connessi tra loro alla luce dell’unica verità. Il principio del nesso dei misteri significa che la rivelazione si illumina principalmente dall’interno e può esserci un progresso nella sua comprensione. Fa riferimento al *sensus fidei* del popolo di Dio.

Nel Concilio affiora un quarto principio non formulato esplicitamente, ma ampiamente applicato, molto antico: la “sinfonia delle verità”. È stato riproposto da Hans Urs von Balthasar, e applicato durante lo studio e la formulazione del *Catechismo della Chiesa Cattolica*. Papa San Giovanni Paolo II e l’allora Card. Joseph Ratzinger lo hanno valorizzato, come è espresso nella costituzione apostolica *Fidei depositum*:

Si ha ragione di affermare che questo Catechismo è il frutto di una collaborazione di tutto l’Episcopato della Chiesa Cattolica, il quale ha accolto con generosità il mio invito ad assumere la propria parte di responsabilità in un’iniziativa che riguarda da vicino la vita ecclesiale. Tale risposta suscita in me un profondo sentimento di gioia, perché il concorso di tante voci esprime veramente quella che si può chiamare la “sinfonia” della fede. La realizzazione di questo Catechismo riflette in tal modo la natura collegiale dell’Episcopato: testimonia la cattolicità della Chiesa.

Esso è stato un ideale prolungamento dell’esperienza del Concilio. Mette in evidenza le caratteristiche del *sensus Ecclesiae* che vive nel popolo fedele di Dio: esso «ci ricorda il volto plurale della Chiesa, non solo da una prospettiva spaziale nei suoi popoli, razze e culture, ma anche dalla sua realtà temporale, che ci permette di immergerci nelle fonti della Tradizione più viva e piena, che ha la missione di mantenere vivo il fuoco piuttosto che conservare le ceneri e permette a tutte le generazioni di ravvivare con l’aiuto dello Spirito Santo il primo amore»⁴⁶.

⁴⁶ Lettera del Santo Padre Francesco al popolo di Dio che è in cammino in Germania, 29.06.2019. *Veritatis gaudium*, 4; *Evangelii gaudium*, 116: «Nei diversi popoli che sperimentano il dono di Dio se-

Dopo il Concilio possiamo cogliere sia dal magistero dei papi, sia dai teologi, alcuni sviluppi interessanti dei principi di riflessione teologica ora esposti, anche se ancora in fase iniziale. Molto poco proviene dal popolo di Dio e questo è un grande limite della teologia attuale.

In primo luogo segnaliamo *l'approccio storico – narrativo* come metodologia teologica. Può essere collocato all'interno del principio metodologico del nesso dei misteri, nell'aspetto del rapporto fra Antico e Nuovo testamento.

La narrazione non deve essere mitologica, fantastica, eroica, aneddotica. Neanche deve essere un racconto asettico e distaccato, fatto di dati di cronaca sconnessi, anche se puntualizzati in modo empirico attraverso una documentazione di impronta scientifica, con linguaggio ricercatamente erudito.

Si tratta di far affiorare la *memoria*, che è uno degli esercizi della fede collegato alla permanenza nella verità rivelata e al nesso dei misteri. È il *sensus fidei* e il *sensus Ecclesiae*, «qualità essenziali che i Dottori della Chiesa ben riconoscevano alla natura della teologia cristiana, nel suo compito insieme di memoria e di profezia della fede, oggi più che mai attuale nella dinamicità del pensare teologico»⁴⁷.

Si tratta di quel processo formulato in tre passaggi: promessa – compimento – pienezza. Ratzinger lo formula come: ombra – immagine – realtà⁴⁸. Questo principio è stato portato all'attenzione da Daniélou, come abbiamo detto sopra. È una narrazione che coglie il dogma, l'azione salvifica di Dio che si compie nel tempo. Esso inoltre assicura il permanente contatto con la Scrittura.

Richiamiamo l'attenzione sulla mancanza di memoria nel popolo. Da tanto tempo è stato narcotizzato questo aspetto attivo nella fede del popolo di Dio. Abbiamo fatto imparare a memoria alcune formule, ma si è persa la memoria delle esperienze e degli incontri che rendono credibile la rivelazione. La memoria comprende anche la capacità di responsabilizzarsi degli sbagli e di purificarsi, come popolo.

Ci sembra molto importante per la teologia contemporanea concentrarsi sul rapporto fra compimento e pienezza, immagine e realtà. Evitare studi esclusivamente eruditi di tipo archeologico e filologico, che pur essendo stati molto utili per le ricerche su Cristo, rimangono molto lontani dalla fede del popolo. È sempre importante lo studio sull'Antico Testamento e sulle promesse. Infatti nell'ambito della teologia storica

condo la propria cultura, la Chiesa esprime la sua autentica cattolicità e mostra la bellezza di questo volto pluriforme. Nelle espressioni cristiane di un popolo evangelizzato, lo Spirito Santo abbellisce la Chiesa, mostrandole nuovi aspetti della Rivelazione e regalando un nuovo volto».

⁴⁷ M. BORDONI, «La collana "Itineraria"», in *Il metodo teologico*, 6.

⁴⁸ Cfr. J. RATZINGER, *Teologia della Liturgia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, 63.

e narrativa è opportuno riscoprire *la teologia delle Alleanze* (Adamo, Noè, Abramo, Mosè e i profeti, Cristo) che aiuta a capire questo aspetto della ricerca⁴⁹.

Ci sono elementi delle antiche alleanze, alcune promesse, che non sono stati risolti, e tuttavia sono vigenti. L'alleanza definitiva in Cristo nella vita concreta della Chiesa non li ha presi sufficientemente in considerazione, anzi talvolta li ha abbandonati e disprezzati. Sottolineiamo tre grandi temi in cui lo studio delle alleanze antiche potrebbe contribuire a dare luce sui progetti di Dio per l'umanità: la creazione (alleanza di Adamo e di Noè), i popoli di altre religioni (alleanza di Noè), la salvezza del popolo ebraico (alleanza di Abramo e di Mosè). L'approfondimento della teologia delle Alleanze porterà a rinsaldare il collegamento fra identità (il Battesimo) e appartenenza ecclesiale. L'identità senza appartenenza ecclesiale, senza la vitalità del *kerygma*, è semplice identificazione, come il nome scritto sulla carta d'identità. Quando si approfondiscono le Alleanze, termini ed espressioni come «fratellanza», «cura del creato», «sviluppo dei popoli», «solidarietà con i poveri», «tutto è connesso» diventano teologicamente più comprensibili.

Il cammino è da dentro a fuori, non da fuori a dentro. La parte più interiore di questo «dentro» è il *kerygma*: non è un'idea, un concetto, non è neanche il proprio spirito isolato, ma la persona di Cristo in contatto reale con la nostra persona. Si parte dalla relazione e dall'incontro. Ricominciare da questo punto per poi vedere conformarsi tutto a Cristo. «Conformazione» è espressione paolina: si tratta di “meticciano”, di mescolarsi. Altra espressione antica: «divinizzazione», che non è «deizzazione». Papa Benedetto XVI usa la parola «performazione»:

Il cristianesimo non era soltanto una “buona notizia” – una comunicazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel nostro linguaggio si direbbe: il messaggio cristiano non era solo “informativo”, ma “performativo”. Ciò significa: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita nuova (*Spe salvi* 2).

⁴⁹ Cfr. J. DANIELOU, *Saggio sul mistero della storia*, Morcelliana, Brescia 2012³, 164-165: L'alleanza permette di individuare alcune azioni divine nei confronti dell'umanità più essenziali, che hanno caratteristiche di impegno da parte di Dio. «Il suo oggetto più importante è l'impegno col quale Dio mette definitivamente a disposizione del popolo eletto beni che appartengono a Lui solo. Ma la regolarità del ciclo stagionale è già esso l'espressione di una prima alleanza, fondata sulla fedeltà di Dio alle promesse fatte a Noè [...] il Dio che così si rivela è un Dio che fa alleanza, che s'impegna e sul quale possiamo dunque contare».

Proprio per la mancanza di uno sviluppo teologico adeguato, senza volerlo, talvolta la novità di Cristo è stata presentata come un messaggio sociale rivoluzionario, una ideologia da inculcare, e non come un incontro.

Questo «dentro» non sono le individualità che poi vengono sommate da fuori. La parte più profonda di questo «dentro» è un popolo. Quando Dio ci guarda ci vede sempre come un popolo, e si relaziona con noi come un popolo: i suoi impegni più seri, credibili, sono alleanze. Il rapporto individuale ha un grande valore, ma contiene sempre un desiderio, una nostalgia di arrivare più a fondo, al popolo, all'umanità a cui appartiene il singolo.

È essenziale per la teologia dogmatica che vuole essere al servizio di una ecclesio-logia pastorale riscoprire la teologia delle Alleanze.

In secondo luogo abbiamo un approfondimento del principio metodologico della sinfonia delle verità con il dialogo, elemento centrale nel Concilio. «L'approfondimento del *kerygma* si fa con l'esperienza del dialogo che nasce dall'ascolto e che genera comunione»⁵⁰.

Si cammina verso un dialogo più ampio, in tutti i sensi: con le altre confessioni cristiane, con le culture, con le scienze. Il dialogo non è un esercizio astratto compiuto in solitudine nel proprio studio mettendo a confronto testi scritti, per arrivare ad una formulazione sintetica. Si realizza attraverso il colloquio. È l'incontro reale con le persone e il camminare insieme verso la luce, tenendo presente l'apporto di tutti. Non significa la rinuncia alla rivelazione, al contrario si dialoga facendo la proposta della rivelazione. In questo è giusto il richiamo a proporre la rivelazione per coloro che presentano la «teologia dell'armonia»⁵¹, come metodo teologico nel contesto asiatico.

Anche alla luce dello sforzo sinodale che sta compiendo la Chiesa possiamo riscoprire il valore della partecipazione di tutto il popolo di Dio al dialogo. *Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet* (letteralmente *quello che riguarda tutti, deve essere approvato da tutti*) è un principio contenuto nel diritto giustiniano, che Congar già nel 1958 mutua e integra, pensando all'ecclesiologia: *Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet*: ciò che riguarda tutti deve essere trattato e approvato da tutti⁵².

⁵⁰ PAPA FRANCESCO, *Discorso in occasione del convegno "La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo"*, 21.06.2019.

⁵¹ B. VERMANDER, «La nascita di una teologia pan-asiatica. Sotto il segno dell'armonia», in *La Civiltà Cattolica* 4010 (2017) 114-126.

⁵² Y. CONGAR, «*Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet*», in *Revue historique de droit français et étranger* 36 (1958) 210-259.

In terzo luogo soprattutto dalla teologia dell'oriente cristiano si sta riscoprendo *il metodo simbolico*, caro ad alcuni padri della Chiesa. Il simbolo ha il vantaggio di presentare in modo sintetico e unitario il mistero. Bisogna fare attenzione a non cadere in un discorso mitologico. Il simbolo non s'impadronisce del mistero, ma, come dice Florenski, «lo spia»⁵³. Anche questo cammino deve essere collegato al popolo di Dio. Gli studi sulle immagini della fede attestano che molte di queste non rimangono. Il popolo ne conserva soltanto alcune, che ritiene più adeguate a mettere in comunicazione con il mistero. Le altre muoiono, sono scartate. Non esiste una spiegazione evidente per queste scelte⁵⁴.

Una importante osservazione riguarda il *linguaggio in teologia*: ancora oggi, come osserva Harvey Cox, teologo e pastore battista, esso rimane molto attaccato ad una concezione metafisica, o a modelli mitici. Queste forme sono tipiche del clericalismo, ormai completamente ignorate dal popolo, con le quali ha perso contatto, e non riescono ad essere evangelizzatrici. Bisogna passare ad un linguaggio semplice, chiaro, secolare urbano. Le parole disabitate del Vangelo devono tornare ad essere abitate mediante l'annuncio. Il linguaggio deve essere descrittivo più che assertivo.

Un quarto aspetto nuovo nel metodo teologico: *il problema del cambiamento, dopo la venuta di Cristo*. Il grande tema del cambiamento necessario dopo il fallimento. Tutto questo sembra impossibile da ammettere dopo la salvezza apportata da Cristo dato che il primo principio metodologico recita che la rivelazione è vera. Essa rimane vera oltre i fallimenti del cristianesimo, e senza ostinarci a dire che Cristo non può fallire.

La teologia delle Alleanze potrebbe rafforzare questa negazione ostinata: prima di Cristo le Alleanze sono cambiate proprio per i fallimenti dei progetti di Dio. Ma quella di Cristo è l'Alleanza definitiva, l'annuncio di un compimento, che a sua volta porta ad una pienezza. L'alleanza definitiva, per definizione non può fallire. Il cambiamento è difficilmente accettato. Per molto tempo si è stati convinti del "ritorno imminente di Cristo" per la pienezza. Si sviluppò una comprensione filosofica del "definitivo", "eterno", "immutabile", "compiuto". Anche nel senso di "unico", ormai con una sola espressione del dogma. Il massiccio ricorso alla metafisica in teologia è stato un elemento di tranquillità, perché offriva alla mente attraverso l'astrazione punti fissi. Le verità diventavano pezzi da museo, intoccabili, e in perfetto equilibrio, lontano dalle vie tortuose degli uomini.

È arrivato il momento di dire che la presentazione del "definitivo" come "immutabile" non funziona più. *Bisogna elaborare la visione della salvezza in Cristo come*

⁵³ P. FLORENSKIJ, *Ai miei figli* [tr. it. C. Zonghetti], Mondadori, Milano 2009, 244.

⁵⁴ Cfr. P. SCARAFONI, *Amore salvifico. Una lettura del mistero della salvezza*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1998, 15-16.

cambiamento, come cammino. E questo comprende il fallimento che deve essere rimediato e superato, ma senza cambiare alleanza⁵⁵.

L'incapacità di elaborare il fallimento e di rimettersi a camminare è un tema fortissimo nella Chiesa, anche se non esplicitato: nascondere i peccati e le realtà negative; il segreto, come se non fosse successo niente di sbagliato, per paura dello "scandalo". Anche Cristo parlò dello "scandalo". Ma lo "scandalo" vero è soltanto quello di cercare di separare i fedeli per portarli dalla propria parte. Invece non è quello di manifestare i punti da purificare con pazienza e sacrificio, e con chiarezza. Per sostituire la pazienza di purificare il fallimento si ricorre alle divisioni, ai successi mondani, alle ideologie, al rifiuto di Cristo.

Ha ragione Ratzinger quando dice che la verità di questa Alleanza in Cristo sta nella continuità. Il primo principio metodologico della permanenza nella verità della Rivelazione è sempre vigente. Papa Benedetto XVI ha fatto tanti sforzi per mostrare l'importanza della continuità. Miglioriamo sulla base di quelli che ci precedono e purifichiamo i loro sbagli.

Bisogna capire che il cambiamento si realizza nell'era cristiana, come abbiamo già detto sopra, nella continuità. La Tradizione possiede un dinamismo ininterrotto, cioè il cambiamento nel tempo della Chiesa avviene secondo «l'ermeneutica della riforma», del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato»⁵⁶, superando lo sterile binomio "continuità – discontinuità".

7. Teologia e filosofia

La teologia deve oggi continuare ad avere come punto di riferimento fondamentale la metafisica e la filosofia, al 60% almeno del biennio degli studi ecclesiastici, come confermato nella *Veritatis gaudium*?⁵⁷. Non vuole essere una critica, rileviamo un dato sul quale riflettere.

Bisogna tenere conto che attualmente ci siamo aperti a molti popoli che non hanno mai avuto il minimo contatto con la metafisica e la filosofia occidentale, eppure hanno conosciuto Cristo e forse sono uniti a Lui almeno quanto noi. D'altra parte la società

⁵⁵ Per Newman la verità affiora proprio nel superamento dei fallimenti e degli errori, serena, unitaria. Cfr. *Lo sviluppo della dottrina cristiana*.

⁵⁶ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia romana*, 22.12.2005.

⁵⁷ *Veritatis gaudium*, 74: «I primi due anni devono essere maggiormente dedicati a una solida formazione filosofica che è necessaria per affrontare adeguatamente lo studio della teologia». *Norme applicative*, art. 55: «Escluse le scienze umane, le discipline strettamente filosofiche (cfr. *Ord.*, art. 66, 1° a) devono costituire almeno il 60% del numero dei crediti dei primi due anni».

occidentale ha ormai perso un vero contatto con la metafisica e la filosofia. Sono diventate insignificanti.

La formazione dei seminaristi e dei sacerdoti si basa ancora oggi sulla metafisica aristotelico tomista. I sacerdoti cattolici latini hanno avuto formatori e professori persuasi che l'unico fondamento solido, stabile, sicuro e affidabile per strutturare il loro modo di pensare è la metafisica aristotelico tomista. Non di rado si è convinti che la metafisica sia strettamente connessa al dogma cristiano, e ne partecipi della sua verità. Ribadiamo che san Tommaso è stato visto come colui che è riuscito a formulare una sintesi filosofico teologica insuperabile e una sorta di verità definitiva.

La metafisica è stata così importante perché fissa verità immutabili, universali, definitive, così astratte da non poter essere mai cambiate. La rivelazione cristiana completa la metafisica trovando forti punti di aggancio. Tutto è cominciato dai Padri della Chiesa: in un contesto ellenistico la risposta allo sforzo metafisico della ragione veniva ad essere la rivelazione di Cristo, la novità che dava pienezza. Successivamente c'è stata un'inversione: il metodo metafisico è diventato una forma per garantire la stabilità, un tutt'uno con il dogma.

Questa impostazione formativa non tiene in adeguata considerazione la progressione, il cambiamento, la dinamicità, il cammino. La pace della mente per lungo tempo non è mai stata messa in discussione in occidente. La metafisica sembrava spianare le inquietudini nella mente e calmare le passioni, come si spianava una tavoletta di cera per poter scriverci sopra. Diceva san Basilio:

Bisogna cercare di tenere la mente nella quiete. Non è possibile scrivere sulla cera se prima non si sono spianati i caratteri che vi si trovavano impressi: allo stesso modo, non è possibile offrire all'anima gli insegnamenti divini, se prima non si tolgono via le idee preconcepite derivanti dai costumi acquisiti. [...] Questi mali velenosi dell'anima, una volta che siano stati assopiti dalla quiete e non siano più esasperati dalla continua provocazione, vengono facilmente vinti dalla forza della ragione⁵⁸.

Nemmeno la riforma protestante ha cambiato l'atteggiamento di ricercare nella filosofia la sicurezza del pensiero e dell'animo umano, anzi in un certo senso ha contribuito ad accentuarlo. Sembrava essere l'unica strada per organizzare la realtà in un modo più stabile. Rispondeva adeguatamente alla visione piramidale ed era funzionale alla fissità dei rapporti fra gerarchia e fedeli e all'interno della gerarchia stessa, suscitando l'assenso anche sulla base dell'evidenza del pensiero. Con questa impostazione

⁵⁸ BASILIO MAGNO, *Epistola II* (= PG 32), 224. 225-229.

si preferisce escludere la realtà che cambia e rifugiarsi nelle idee astratte e immutabili, rispondendo con concetti a situazioni reali.

In questo senso è stato molto importante l'apporto di Newman con l'introduzione del pensiero storico. Per Newman la ricerca dell'unità della conoscenza, della sintesi, non significa arrivare alla spiegazione di tutto.

Per la formazione dei sacerdoti anche oggi l'obiettivo principale rimane la ricerca della sintesi. Essa è lo scopo dichiarato del baccalaureato e della licenza in Teologia. Lo strumento principale per questo è la struttura filosofico metafisica. Ma essa non può più essere immaginata come un castello sicuro con una muraglia di difesa contro coloro che non sono nella verità. Papa Bergoglio è arrivato a dire che non bisogna cercare le sintesi astratte che chiariscono tutto: «il modello di riferimento e di risoluzione dei problemi non è la sfera [...] dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro, ma il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità» (*Veritatis gaudium* 4). Nel messaggio per i 170 anni della rivista *La Civiltà cattolica*, cogliamo l'invito di Papa Francesco a cambiare atteggiamento mentale e culturale: «continue a vivere la dinamicità tra vita e pensiero, con occhi che ascoltano. [...] Vi auguro di essere creativi in Dio, esplorando nuove strade [...] fate discernimento sui linguaggi, combattete l'odio, la meschinità e il pregiudizio. E soprattutto non accontentatevi di fare proposte di rammento o di sintesi astratta: accettate invece la sfida delle inquietudini straripanti del tempo presente, nel quale Dio è sempre all'opera».

Le antiche architetture del pensiero, le grandi sintesi teologiche del passato sono miniere di sapienza teologica, ma esse non si possono applicare meccanicamente alle questioni attuali. Si tratta di farne tesoro per cercare nuove vie. Grazie a Dio, le fonti prime della teologia, cioè la Parola di Dio e lo Spirito Santo, sono inesauribili e sempre feconde; perciò si può e si deve lavorare nella direzione di una "Pentecoste teologica", che permetta alle donne e agli uomini del nostro tempo di ascoltare "nella propria lingua" una riflessione cristiana che risponda alla loro ricerca di senso e di vita piena⁵⁹.

La chiarezza del pensiero va sempre ricercata ma non bisogna confonderla con il pensiero unico e semplificato, che funziona come rifugio. Lo sforzo dei formatori non consiste nel tranquillizzare e soddisfare la mente dei «formandi» con conoscenze im-

⁵⁹ FRANCESCO, *Discorso in occasione del convegno "La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo"*, 21.06.2019.

mutabili e chiare, capaci di spiegare tutto, nelle quali isolarsi dalla realtà per rifugiarsi e consolarsi nei momenti di contraddizione e di cambiamento fuori controllo. Il limite di questo tipo di formazione si vede subito dopo l'ordinazione perché i nuovi sacerdoti non sono pronti alle contraddizioni del mondo reale. Pensano alla Chiesa e al popolo di Dio in maniera astratta. Entrano facilmente in contrasto con le persone concrete e reali.

Abbiamo per grandi linee tre atteggiamenti, che esprimo questo isolamento causato dalla formazione ricevuta. In primo luogo il prete pienamente conformato nella struttura mentale tradizionale e che vive in questo suo mondo senza pretese di interagire con il mondo, dispensatore di sacramenti. In secondo luogo il prete superattivo che punta alla carriera, apprezzato nell'immediato perché capace di organizzare e coinvolgere tante persone attraverso attività; man mano crea un gruppetto intorno a sé a sua immagine e senza volerlo di fatto esclude gli altri; è esposto al fallimento perché non può durare e soprattutto quando arriva la promozione e cambia parrocchia tutte le attività perdono vigore. Infine il prete che vive con pessimismo la contraddizione tra la sua formazione e la realtà e alle prime difficoltà abbandona. Un indice interessante da valutare è il ritorno agli studi da parte dei sacerdoti, anche tra quelli che non hanno avuto un percorso accademico brillante. La specializzazione, spesso nell'ambito sociologico, psicologico, della comunicazione e delle tecniche pastorali, diventa una forma di consolazione o di evasione, o per acquisire altre metodologie da sperimentare in parrocchia per le attività o gradi accademici per la carriera. In alcuni casi si tratta del preludio per lasciare il sacerdozio. Pochissimi tornano alla teologia, proprio perché non è connessa con la realtà, manca di dinamicità e di significanza.

I vescovi possono contribuire moltissimo al ritorno della teologia per la pastorale. Dovrebbero concedere fiducia ai teologi e metterli in contatto con le realtà ecclesiali in modo che ci sia un reciproco beneficio. Il luogo e il ruolo della teologia si trova nel rapporto con il popolo di Dio che possiede il *kerygma*. Nasce dal senso di corresponsabilità nella Chiesa di Dio. Per questo anche i vescovi sono responsabili di chiamare i teologi, che oggi non entrano mai nelle dinamiche delle scelte diocesane.

Conclusione: proposte

Proponiamo la riunificazione della Teologia dogmatica e della Teologia fondamentale. La Teologia fondamentale è ancora oggi una forma di filosofia, la sorella minore della filosofia (questo punto non è stato ben chiarito neanche nelle norme applicative della *Veritatis gaudium* che fanno tacito riferimento alla *Fides et ratio*). Non si tratta di dimenticare quanto è stato acquisito in passato dalla Teologia fondamentale, ma di intraprendere un nuovo cammino. Per favorire una Ecclesiologia pastorale dobbiamo sviluppare una dogmatica in costante riferimento alla Sacra Scrittura e strettamente con-

nessa con la Teologia fondamentale. Sarà proprio questa connessione a rendere maggiormente pastorale l'ecclesiologia. Comprendiamo che la difficoltà di questo percorso potrebbe venire dal fatto che oggi molti di quelli che si dichiarano teologi fondamentali in realtà sono filosofi, che non di rado mettono tra parentesi la fede, e cercano collegamenti con la teologia con metodologie filosofiche e tecniche. È difficile rendere un buon servizio alla Chiesa in questo modo. Bisogna ripartire dal *kerygma*, e riconoscere la presenza del *kerygma* tra gli uomini concreti. Questa è la scelta del Concilio Vaticano II.

La Teologia dogmatica unificata con la Teologia fondamentale è quella che connette con il popolo e si può predicare, cioè può essere una forma di evangelizzazione con un linguaggio chiaro, semplice ma non banale, percorribile sia nelle piccole comunità come le parrocchie, sia negli atenei.

La Teologia fondamentale è dentro la Teologia dogmatica perché questa nasce dal *kerygma*, non dalla filosofia; perché la Teologia dogmatica non può prescindere dal riconoscere ed elaborare gli elementi di fedeltà di Dio, che sono la credibilità di quei dogmi, che realizzano vere trasformazioni nel mondo attuale, e che si possono verificare. I teologi lavorano insieme, in dialogo, e si confrontano anche con altri esponenti della scienza e della cultura, e con il popolo di Dio, proprio per cogliere i frutti di questi dogmi. Devono accettare di essere messi alla prova. Non parlano del popolo di Dio, ma parlano con il popolo di Dio.

D'altro canto la Teologia fondamentale deve evolvere verso la sua ricomprensione nella Teologia dogmatica soprattutto in quanto al suo oggetto. Storicamente essa è stata prima l'apologia di Cristo; poi per lungo tempo è stata l'apologia della Chiesa come istituzione; ultimamente è stata lo sforzo di superare il pregiudizio illuminista su Cristo e la Chiesa attraverso le ricerche storiche, esegetiche, linguistiche e archeologiche. La crisi epocale in atto ha messo in evidenza che il lavoro sugli individui e il lavoro sul mondo non sono più separabili: "tutto è connesso". Ora è necessario che la Teologia fondamentale diventi lo studio della nuova umanità in Cristo e quindi la parte principale della Teologia fondamentale è diventata l'Antropologia teologica fondamentale. Per questo è pastorale. Inoltre tale comprensione non può essere fatta soltanto dalla Teologia, ma richiama altre forme di conoscenza proprio per scoprire la nascita della nuova umanità, ciò che deriva dalla presenza di Cristo e che trasforma la vita degli uomini. Newman chiama questo aspetto «la dottrina di una provvidenza particolare, che è la parte più contigua alle scienze umane». Dio come presenza che può essere verificato, "messo alla prova" da parte di tutti: la nascita di una nuova umanità»⁶⁰. Credere che l'umanità sia "capace" di Dio.

⁶⁰ J. H. NEWMAN, *L'idea di Università*, Edizioni Studium, Roma 2005, 73.

ABSTRACT

L'apporto della Teologia sistematica allo sviluppo della Ecclesiologia pastorale è il richiamo al kerygma, fondamento e costante riferimento della riflessione teologica, come indicato dal concilio Vaticano II e dal magistero di Papa Francesco. La Chiesa, non soltanto come istituzione e clero, ma come popolo di Dio, possiede il kerygma e lo rende vivo oggi. La teologia deve posizionarsi in mezzo al popolo per poter essere significativa per il cammino dell'umanità. Il suo metodo di riflessione ed elaborazione sorge dal kerygma stesso, e non è mutuato dalla filosofia o da altre scienze, con le quali però la teologia ha il compito di mantenere un dialogo aperto e leale. Attualmente ci sono vari tentavi validi di rinnovamento del metodo. È indispensabile il riavvicinamento fra Teologia sistematica e Teologia fondamentale, che nel momento di cambiamento epocale che stiamo vivendo, si sviluppa come Antropologia teologica fondamentale.

* * *

The contribution of systematic Theology to the development of Pastoral ecclesiology is the recall to kerygma, the foundation and constant reference of theological reflection, as indicated by the Second Vatican Council and the magisterium of Pope Francis. The Church, not so much as an institution and clergy, but as the people of God, possesses the kerygma and makes it alive today. Theology must be placed in the midst of the people in order to be meaningful for the journey of humanity. Its method of reflection and elaboration arises from the kerygma itself, and it is not borrowed from Philosophy or other sciences, with which, however, Theology has the task of maintaining an open and loyal dialogue. There are various valid attempts today to renew the method. It is indispensable the rapprochement between systematic Theology and fundamental Theology, which in the moment of epochal change that we are living, develops as fundamental theological Anthropology.

KEYWORDS

Kerygma / Verità centrali / Teologia sistematica / Antropologia teologica fondamentale / Metodo teologico

Kerygma / Central truths / Systematic Theology / fundamental theological Anthropology / Theological method